

SAVOD O’RGATISH JARAYONIDA O’QISH VA YOZISHDAGI KAMCHILIKLARNI BARTARAF ETISHDA LOGOPED VA OTA-ONALAR HAMKORLIGINING AHAMIYATI

*Xikmatova Saboxat Xusniddinovna- Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya
kafedrasi o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641703>

Annotatsiya: ushbu maqolada savod o’rgatish jarayonida o’qish va yozishdagi kamchiliklarni bartaraf etishda logoped va ota-onalar hamkorligining mazmuni batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, savod o’rgatish, o’quv faoliyati, o’quvchi, logoped, ota-ona, o’qish, yozish, hamkorlik, uy vazifasi, qo’llab-quvvatlash, logopedik ish.

Savod o’rgatish davri boshlang’ich ta’lim tizimining eng muhim bosqichlaridan biri bo’lib, mazkur jarayonda o’quvchilarning o’qish va yozish ko’nikmalari shakllanadi. Bu davrda ayrim bolalarda nutqiy, fonetik-fonematik yoki yozma nutq bilan bog’liq turli qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Bunday kamchiliklar o’z vaqtida aniqlanib, ilmiy asoslangan yondashuvlar orqali bartaraf etilmasa, keying ta’lim bosqichlarida o’quv faoliyatining samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Zamonaviy pedagogika va logopediya fanida bolalarning savodxonligini shakllantirishda tizimli yondashuv muhim o’rin tutadi. Xususan, logoped va ota-onalar o’rtasidagi samarali hamkorlik bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda korreksion ishlarni tashkil etish imkonini beradi. Ota-onaning pedagogik jarayonga faol jalb etilishi, uy sharoitida mashg’ulotlarning davom ettirilishi hamda logoped tavsiyalariga amal qilinishi o’quvchining nutqiy rivojlanishini jadallashtiradi.

Savod o’rgatish davrida logopedik yordam o’quvchilarda o’qish va yozuv ko’nikmalarini shakllantirish hamda mavjud nutqiy kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan tizimli pedagogik-korreksion jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon o’quvchilarning individual xususiyatlari, nutq rivojlanish darajasi va psixofiziologik holatini inobatga olgan holda tashkil etiladi.

Logopedik yordamning muhim yo’nalishlaridan biri fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirishdir. Bu yo’nalishda o’quvchilarning tovushlarni to’g’ri talaffuz qilish, ularni eshitish orqali farqlash va nutqda to’g’ri qo’llash ko’nikmalari shakllantiriladi. Ayniqsa, tovushlarni noto’g’ri talaffuz qilish yoki ularni chalkashtirish yozuvda xatolarga olib kelishi sababli, mazkur yo’nalish alohida ahamiyat kasb etadi. Keyingi yo’nalish — leksik-grammatik tuzilmani rivojlantirishdir. Bu jarayonda bolalarning lug’at boyligini oshirish, so’zlarni to’g’ri qo’llash, gap tuzish va fikrni izchil bayon etish ko’nikmalari mustahkamlanadi. Natijada o’quvchilarning og’zaki va yozma nutqi o’rtasidagi bog’liqlik ta’minlanadi. Shuningdek, logopedik yordam yozma nutqdagi kamchiliklarni bartaraf etishga ham qaratiladi. Bu yo’nalishda disleksiya va disgrafiya kabi buzilishlarning oldini olish va ularni korreksiya qilish ishlari olib boriladi. Maxsus mashqlar orqali harf-tovush mosligini anglash, bo’g’inlab o’qish, matnni tushunish va to’g’ri yozish malakalari rivojlantiriladi.

Logopedik ishlarning yana bir muhim yo’nalishi — psixologik qo’llab-quvvatlashdir. Nutq kamchiliklarga ega bo’lgan bolalarda o’ziga ishonchsizlik, tortinchoqlik yoki o’qishga nisbatan qiziqishning pasayishi kuzatilishi mumkin. Shu sababli logoped o’quvchining

motivatsiyasini oshirish, ijobiy emotsional muhit yaratish orqali ta’lim jarayonining samaradorligini ta’minlaydi.

Savod o‘rgatish jarayonida ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish logopedik ishlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bolaning nutqiy rivojlanishi nafaqat ta’lim muassasasida, balki oila muhitida ham davom etadi. Shu sababli ota-onalarni pedagogik jarayonga jalb etish, ularning bilim va ko‘nikmalarini oshirish logoped faoliyatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

Logoped va ota-onalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar 4-bosqichda tashkil etiladi:

1-bosqich - ota-onalarga bolaning mashg‘ulot davomidagi yutuqlarini ko‘rsatish.

2-bosqich - bolani ta’lim faoliyati natijalarini ota-onalarga yetkazish.

3-bosqich - bolani tarbiyalash va o‘qitish jarayonidagi oila bilan bog‘liq muammolarini bartaraf etish.

4-bosqich - logoped bilan ota-onaning bola shaxsini shakllantirishda birgalikdagi faoliyatini mustahkamlash.

Ota-onalarga uy vazifasini bajarishni tashkil qilish bo‘yicha maslahatlar, tavsiyalar beriladi. Logoped ota-onalarga o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqidagi buzilishlarni tuzatish samaradorligini oshirish uchun quyidagi uy vazifalarini bajartirishni tavsiya etadi, bunda bir qator shartlarga rioya qilish kerak bo‘ladi:

1. Bola sog‘lom, xotirjam bo‘lgandagina uy vazifasini bajarishni boshlash kerak.

2. Bolaga motivatsiya berish kerak, ya‘ni to‘g‘ri talaffuz, aniq va tushunarli nutq, shuningdek, malakali yozma nutqni shaxsan uning uchun qanday afzalliklarni yaratishini tushuntirish lozim.

3. Uyga vazifa tizimli, har kuni, aynan logoped tavsiyasiga ko‘ra bajariladi.

4. Bolada kichik ko‘zgu (o‘zini nazorat qilishi uchun), artikulyatsiya mashqlarini bajarish uchun qog‘oz salfetaklar, rangli qalamlar va boshqalar bilan jihozlangan vazifalarni bajarish uchun joy bo‘lishi kerak.

5. Bola o‘zi vazifalarni bajarishi kerak, bunda ota-onalar faqat uning bajarilishining to‘g‘riligini nazorat qiladi va agar kerak bo‘lsa, to‘g‘rilaydi.

6. Agarda bolada o‘qish uchun xohish bo‘lmasa, darsni qayta rejalashtirish kerak, lekin keyinroq vazifani albatta bajarishi lozim.

7. Bola biror vazifani uddasidan chiqmasa, uni rag‘batlantirilmaydi, uni bu vazifani bajara olishiga ishonirish va ilgari olingan ko‘nikmalardan, imkoniyatlardan foydalanishini aytish kerak.

8. Bolani tez-tez maqtash, uning o‘ziga ishonchini oshirish, muvaffaqiyatga erishish uchun vaziyat yaratish kerak.

Bolaga samarali yordam ko‘rsatishda ularning malakasini oshirish uchun bunday materialni ota-onalarga ko‘rib chiqish uchun taqdim etish zarurdir.

Xulosa qilib aytganda, korreksion-rivojlantiruvchi ta’lim va tarbiya jarayonida logoped bilan oilaning ishtiroki muammosi dolzarbdir, chunki logopedlarning ota-onalar bilan birgalikdagi hamkorligi ko‘p jihatdan nutq nuqsoni bo‘lgan bolaning nutqiy va shaxsiy rivojlanishidagi buzilishlarni bartaraf etish muvaffaqiyatini belgilaydi. Logoped tomonidan olib boriladigan korreksion ishlar ota-onalar tomonidan uy sharoitida davom ettirilganda, o‘quvchilarda nutqiy va yozma ko‘nikmalar yanada mustahkamlanadi. Ota-onalarning pedagogik jarayonga faol jalb etilishi, berilgan tavsiyalarga amal qilishi hamda bola bilan muntazam shug‘ullanishi ijobiy natijalarga erishishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, ota-onalar bilan ishlashning samarali usullaridan foydalanish, ularning pedagogik savodxonligini oshirish orqali logopedik ta’sir kuchaytiriladi. Bu esa bolalarda o‘ziga

ishonch, o‘qishga bo‘lgan qiziqish va mustaqil faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ayupova M.Y. Logopediya “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”., T.: 2007.
2. Ayupova, Mukarram Yu. "Speech Preparation of Preschool Children with Speech Deficiency for School Education." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* (2022): 2345-2353.
3. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики Учеб. пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Лабиринт, 2001. — 304 с.
4. Кухтерина Г.В. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников: учебное пособие. Тюмень, 2014. 180 с.